

07 | “Edificio Mediterráneo” de Antonio Bonet y Josep Puig Torné. Un ejercicio de ruptura en el ensanche barcelonés. “Edificio Mediterraneo” by Antonio Bonet and Josep Puig Torné. A shift exercise in the Barcelona widening _Carlos Eduardo Hernández Arteaga

El chaflán: rasgo y reto del Ensanche de Barcelona

Las investigaciones acerca de la esquina urbana han sido uno de los elementos de mayor importancia en el ámbito de estudios urbanísticos recientes. Desde trabajos sociológicos hasta antropológicos y arquitectónicos, la dinámica de este espacio con respecto a la ciudad toma relevancia debido a las relaciones y conflictos que suceden en estos puntos de convergencia. Uno de los estudios que analiza las aristas en las ciudades, y a su vez las pone en relación directamente con la arquitectura que allí se proyecta, es el trabajo de Manuel de Solá-Morales para la exposición del Fórum de Barcelona de 2004 ¹. En su catálogo, varios autores plantean la importancia del canto presentándonos diferentes perspectivas, de las cuales destacamos la de Richard Sennet, en la que se habla de este pieza urbana como un elemento que promueve el cambio y la sorpresa ². Asimismo, gracias a esta publicación se logra entender diferentes casos de urbes y sus respectivas particularidades, evidenciando la esquina como el primer gesto de fundación en la morfología de la metrópoli y, a su vez, hito visual y comercial en la metrópoli contemporánea ³.

Por otro lado, la unicidad del achaflanamiento que se propone y desarrolla en el Ensanche de Barcelona ha dado origen a una serie de análisis que sitúan a esta metrópoli como caso de estudio especial debido a su impacto en la conformación de urbe y la posibilidad tipológica y arquitectónica que surge en estos solares. Autores como Xavier Monteys ofrecen una mirada en detalle al catalogar diferentes esquinas y soluciones arquitectónicas para las mismas en la ciudad de Barcelona ⁴. En algunos casos se reflejan las formas de aproximarse y solucionar el reto de habitabilidad y distribución que genera la construcción en ángulo y la deformación que esto origina en planta. Un ejercicio similar de revisión de soluciones arquitectónicas de aristas es el trabajo de Carles Marcos Pradós, en el que se hace especial énfasis en los proyectos arquitectónicos desarrollados en Barcelona ⁵. Uno de los elementos que más se destaca de los cantos de la Ciudad Condal es el chaflán a cuarenta y cinco grados del Plan Cerdà. Este, además de ser único, debido a sus proporciones y rasgos, cuenta con una serie de ejemplos que se han convertido en variaciones que rompen con la homogeneidad propuesta. Análisis como “Al tanto que va de canto! Variacions del Xamfrà Cerdà” de Carles Barcena y Ricard Gratacós, reflejan estas variaciones por medio de una recopilación comparativa de proyectos que rompen la morfología misma de la arista urbana ⁶.

Resumen pág 70 | Bibliografía pág 76

*Pontificia Universidad Javeriana y Universidad de los Andes. Carlos Eduardo Hernández Arteaga es Arquitecto por la Universidad de Los Andes (Bogotá-Colombia). Profesor y jurado invitado en la Pontificia Universidad Javeriana y Universidad de los Andes. Investigador de la “Mesa nacional de Reasentamientos de la población” (2014-2015) y el “Observatorio de Vivienda” (2017-2018) del departamento de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Los Andes. Actualmente es estudiante del máster de la Escuela Técnica Superior d'Arquitectura de Barcelona – UPC con doble especialidad en las líneas de “Teoría, historia y cultura” y “Contemporary Project”.
ce.hernandez739@gmail.com*

Palabras clave

Ensanche, Bonet, Barcelona, mediterráneo, modernidad, GATCPAC, la vanguardia, chaflán

Keywords

Widening, Bonet, Barcelona, mediterranean, modernity, GATCPAC, La Vanguardia, chamfer

Método de financiación

Financiación propia

DOI

10.24192/2386-7027(2020)(v13)(07)

[1]

[1] Plano *Esquerra de l'eixample* (1976), Barcelona, España. Fuente: Carta histórica MUHBA, 2019.

¹ VV.AA. *Ciudades, Esquinas = Cities, Corner* [Catálogo de la exposición celebrada dentro del Fórum Barcelona 2004]. Barcelona: Lunberg, 2004.

² SENNET, Richard. "Esquinas: Resistencia y sorpresa". VV.AA. *Ciudades, Esquinas = Cities, Corner*. [Catálogo de la exposición celebrada dentro del Fórum Barcelona 2004] Barcelona: Lunberg, 2004, p. 142.

³ SOLÁ-MORALES, Manuel de. "Ciudades, Esquinas". VV.AA. *Ciudades, Esquinas = Cities, Corner*. [Catálogo de la exposición celebrada dentro del Fórum Barcelona 2004] Barcelona: Lunberg, 2004.

⁴ MONTEYS, Xavier; PUIGJANER, Anna; CALLÍS, Eduard. "La ciutat, la cantonada i la casa." *Quaderns d'arquitectura i urbanisme*, nº 255, octubre 2017, pp 59–69.

⁵ MARCOS PADRÓS, Carlos. *L'Arquitectura de la cantonada: Barcelona com a cas d'estudi*. Tesis doctoral, Universitat Politècnica de Catalunya, Departament de Projectes Arquitectònics, 2016.

⁶ BARCENA, Carles; GRATACÓS, Ricard. "Al Canto Que va de Canto! Variacions Del Xamfrà Cerdà." *Diagonal*, nº 23, 2010.

⁷ SENNET, Richard. "Esquinas: Resistencia y sorpresa". VV.AA. *Ciudades, Esquinas = Cities, Corner*. Barcelona: Lunberg, 2004, p. 144.

⁸ Ajuntament de Barcelona. (n.d.) "Historia de La Nova Esquerra de l'Eixample." *El Districte y Sus Barrios*. Consultado el 1 de junio de 2019. <https://ajuntament.barcelona.cat/eixample/es/el-distrito-y-sus-barrios/la-nova-esquerra-de-leixample/historia-de-la-nova-esquerra-de-leixample>.

⁹ SABATÉ, Joaquim. "Los primeros constructores o la fortuna de l'Eixample." *METROPOLIS*, octubre 2009.

¹⁰ MONTEYS, Xavier; PUIGJANER, Anna; CALLÍS, Eduard. "La ciutat, la cantonada i la casa." *Quaderns d'arquitectura i urbanisme*, nº 255, octubre 2017, p. 63.

Yuxtaponiendo la postura de Sennet al Ensanche de Barcelona, vemos la dificultad que tiene el chafflán barcelonés para sorprender al ciudadano, debido a la sucesión de "esquinas neutras" generada por la racionalización del espacio urbano ⁷. Es así como ejercicios de alteración de estos elementos de ciudad resultan tan evidentes en este tipo de contextos, haciendo que propuestas como el Edificio Mediterráneo destaquen a nivel arquitectónico y urbano.

El contexto de la *Esquerra de l'eixample* en los años '60

El barrio de la *Esquerra de l'eixample* fue una de las zonas del Ensanche barcelonés con mayores transformaciones en el último siglo, en gran parte debido a los cambios de uso de suelo que sufrió y a las transiciones que estos cambios requirieron.

Desde finales del s. XVIII, en esta parte de la ciudad se asentaron actividades de carácter industrial como la fábrica de Can Batlló, el Matadero y otras factorías privadas, las cuales, junto con equipamientos militares como los Cuarteles de Numancia y la cárcel La Modelo, hicieron que el barrio tuviera un perfil más rural y segmentado que el del resto de Barcelona. Sin embargo, a partir del cierre de Can Batlló, para convertirse en 1910 en la Escuela Industrial, la *Esquerra de l'eixample* entraría en un paulatino periodo de transición de uso de suelo industrial a zona residencial, encontrando su desarrollo más importante durante la década de 1960. Otro factor que facilitó este proceso fue el traslado de las fábricas e industrias privadas a la Barceloneta y Poble Nou, lo que fragmentó grandes zonas del barrio de la Esquerra, pero a su vez abrió la posibilidad de replantear la tipología de vivienda que se venía desarrollando en el Ensanche, dado el esquema de parcelación que existía. Es igualmente en este periodo cuando también se hacen importantes cambios urbanos que permitieron la revalorización del sector, como el soterramiento del ferrocarril por la Avenida Roma y, posteriormente, el cierre del Matadero para ser convertido en parque —actual parque Joan Miró—, tal como se había proyectado en el Plan Cerdà ⁸, generando unas condiciones más propicias para reemplazar las dinámicas industriales por residenciales. [1]

Adicionalmente a estos factores urbanos, en el plano económico surgieron dos elementos de suma importancia para la arquitectura residencial que se iba a comenzar a plantear: la implementación de la Ley 49 de 1960 sobre la propiedad horizontal, que facilitó el surgimiento de un mercado de vivienda para diferentes tipos de usuarios, y el crecimiento económico que se daría en España gracias al "Plan de estabilización" de 1959 por parte del régimen franquista.

Durante los primeros años de desarrollo del Plan Cerdà, la apropiación y preferencia por los solares chafflán, debido a su posicionamiento estratégico, se vuelve una constante que rápidamente evidenciaría ciertos inconvenientes. Entre estos se encuentra, principalmente, la dificultad de ventilar la zona posterior del lote, a causa de su profundidad edificable y la escasa relación con el centro de manzana, impidiendo así la creación de fachada útil ⁹. De esta manera, uno de los primeros ejemplos de esquina que rompe con la fachada continua en búsqueda de mejorar la habitabilidad de las viviendas es el edificio Diputación 300 de Joan Bruguera (1886), que se desarrolla generando continuidad en el paramento de los primeros pisos, para buscar una diferente solución a partir del entrepiso. El proyecto de Bruguera se plantea como dos bloques perpendiculares en torno a un eje central de punto fijo, creando dos fachadas e invirtiendo el esquema de patio volcado hacia el centro de manzana que, como explica Xavier Monteys, es el punto más conflictivo de los solares ¹⁰.

En el caso de la Esquerra, considerando que por el tipo de parcelación la forma del solar podría no contemplar completamente la esquina, surgen mayores dificultades para resolver la habitabilidad de las viviendas que se desarrollarían. De igual manera, con un mayor entendimiento de la noción higienista planteada por el GATCPAC, junto con la crítica moderna al desarrollo del Plan Cerdà, brevemente analizaremos a continuación algunos proyectos de referencia que enfatizaron el cambio de tipología y la lectura de fachada uniforme del Ensanche, mejorando directamente la habitabilidad del interior de las viviendas, y que, a su vez, exhiben elementos que se consolidarán en la propuesta del Edificio Mediterráneo. El primer caso es el del edificio Conde Borrell en el cruce con Mallorca, de Moragas y Riba (1958), que, al igual que el proyecto de Bruguera, genera un primer piso continuo para solucionar el paramento a nivel de calle. En esta ocasión, a partir del nivel de entresuelo, se sustrae parte del volumen central para formar dos bloques perpendiculares, logrando de esta manera generar dos fachadas útiles que se salen de la lectura de chafflán tradicional. Este ejercicio de enfatizar y resaltar la esquina por medio de su sustracción en un contexto construido de manera uniforme es, además, de gran utilidad a la hora de

[2]

resolver la habitabilidad del solar y va de la mano de una postura moderna ¹¹. Un ejercicio que toma la misma aproximación, y que fue realizado en paralelo al Edificio Mediterráneo, es el de las oficinas de Loewe de Javier Carvajal (1964). El basamento se construye con los lineamientos de la ochava convencional, pero el resto del edificio se resuelve por medio de bloques perpendiculares. Esta decisión de tratamiento de la arista, resultante de la ausencia de la pieza achaflanada volumétricamente construida, es una postura que aplica Bonet para resolver la continuidad tipológica de la vivienda y hace que estos ejemplos sobresalgan en la homogeneidad del Ensanche.

En el segundo caso, el edificio Roselló 152 de Emili Donato (1966), se dilata uno de sus costados, que colinda con una construcción ya existente, fragmentando la continuidad de la fachada del Ensanche y logrando generar una nueva fachada iluminada y ventilada de mejores condiciones que los convencionales patinillos de luz, anulados por este gesto. Si bien este proyecto no resuelve un chaflán, resulta interesante por la manera como usa el punto fijo para dislocar el volumen y así generar dos fachadas adicionales, dando la percepción de dos bloques independientes unidos únicamente por el volumen de ascensores y escaleras. Este tratamiento, que genera dos volúmenes en paralelo, también se aplica en proyectos como Roger de Flor 213, de Oriol Bohigas y Josep Martorell. Así, estas dos propuestas impactan positivamente en la calidad de las viviendas que desarrollan, siendo una aproximación —a otra escala— a lo que Bonet aplicaría en su propuesta para el Edificio Mediterráneo ¹². Esto puede ser más evidente si se entiende el proyecto de Bonet como una sucesión de bloques en paralelo, que resulta de la lectura de dos barras longitudinales unidas por los puntos fijos.

Estos proyectos se incluyen como referencia por cuanto exhiben unos aspectos e intereses en común con el Edificio Mediterráneo: la búsqueda de mejorar las condiciones internas de las viviendas, el replanteo de la manera tradicional de construir en el Ensanche rompiendo con su esquema físico continuo, y la reinterpretación de las diferentes ordenanzas de sus respectivos tiempos. De igual manera, las posturas mencionadas terminan quebrando con la morfología de ciudad para quien transita la calle, ya que desdibujan la lectura espacial de los cuatro chaflanes que conforman un cruce en el Ensanche, mediante la anulación del volumen construido. Igualmente, es importante entender estos proyectos, con excepción del de Bruguera, en una proximidad temporal cercana a la del desarrollo del Edificio Mediterráneo, exhibiendo la postura de ciertos arquitectos de la época con respecto a la interpretación del Plan Cerdá.

Edificio Mediterráneo

Desde el año de 1949, Antonio Bonet comienza una transición que se extiende hasta los albores los años 60, en la que recibe encargos tanto en Sudamérica como en España, antes de establecerse por completo en Barcelona en 1963. Durante este periodo, Bonet afianzaría su prestigio en España gracias a propuestas como la Casa La Ricarda, en 1959, y el Canódromo de Meridiana, de 1962 —Premio FAD de 1963—, lo que facilitó su retorno y permitió su asociación con Josep Puig Torné para desarrollar proyectos como el Edificio Mediterráneo, en 1960, y Apartamentos Chipre en Salou, en 1962 ¹³. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que algunas de las obras que, durante el periodo residencia, desarrolló en Argentina, son importantes para entender la confluencia de ideas y referentes que lo llevarían a la propuesta del Edificio Mediterráneo.

¹¹ MONTEYS, Xavier; PUIGJANER, Anna; CALLÍS, Eduard. "La ciutat, la cantonada i la casa." *Quaderns d'arquitectura i urbanisme*, n° 255, octubre 2017, p. 50.

¹² LLOBET, Xavier. "Edificio Mediterrani". VV.AA. *La Vivienda Moderna: Registro DO-COMOMO Ibérico 1925-1965*. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2009, p. 182.

¹³ BALDELLOU, Miguel. 1978. "La Obra de Bonet En La Arquitectura Española." En: ORTIZ, Federico F.; BALDELLOU, Miguel Ángel. *La Obra de Antonio Bonet*. Buenos Aires: Summa, 1978, pp. 77-131.

¹⁴ BONET, Antonio; PUIG TORNE, Josep. "Redacción de proyectos". [Planimetría proyecto ideal]. *Arxiu Històric*. COAC, Barcelona, 1963.

¹⁵ RÓDENAS GARCÍA, Juan Fernando. "Antonio Bonet. Espacios de transición entre vivienda y ciudad". *Rita*, n° 3, 2017, p. 64.

¹⁶ BALDELLOU, Miguel. "La obra de Bonet en la arquitectura española." En: ORTIZ, Federico F.; BALDELLOU, Miguel Ángel. *La Obra de Antonio Bonet*. Buenos Aires: Summa, 1978, p. 85.

¹⁷ SOLÁ-MORALES, Manuel de. "Ciudades, esquinas". VV.AA. *Ciudades, Esquinas = Cities, Corner*. [Catálogo de la exposición celebrada dentro del Fórum Barcelona 2004] Barcelona: Lunwerk, 2004, p. 16.

Bonet, además de manifestar en su arquitectura las influencias del movimiento moderno y racionalista, tomadas de su trabajo en el taller de Le Corbusier y su participación en el CIAM, adopta de él actitudes propias de los modernos, como esbozar un proyecto ideal a manera de planteamiento utópico. Esto se refleja en su esquema básico del Edificio Mediterráneo, en el que soluciona todo un frente de manzana incluyendo los dos chaflanes de la calle Consell de Cent ¹⁴. Sin embargo, el planteamiento inicial no se pudo materializar plenamente ante el inconveniente de obtener el solar de la esquina de calle Urgell. La solución del proyecto contempla realizar un primer piso exclusivamente comercial, en el que se abre el acera y solamente aparecen dos volúmenes sueltos que corresponderían a los puntos fijos de la barra frontal. A su vez, Bonet plantea la posibilidad de agrupar algunas residencias con unos locales comerciales propios, para posteriormente orientar esta zona hacia la calle y crear “espacios de transición entre vivienda y ciudad” ¹⁵, [2] como plantearía Ródenas haciendo referencia a la arquitectura de Bonet.

Este diseño inicial sirvió de base para plantear las ideas y conceptos que Bonet y Puig Torné querían desarrollar en su propuesta. En efecto, desde este momento se evidenció la intención de liberar el primer piso para el peatón, activando los espacios a través del comercio; la voluntad de crear dos tipologías de pastillas aisladas que optimizaran la habitabilidad de las viviendas omitiendo los patinillos y el deseo de salirse del esquema de chaflán. Estas intenciones de diseño no se desdibujaron ante la imposibilidad de comprar el inmueble del cruce con Urgell y fueron la base conceptual del proyecto materializado.

Ahora bien, en su ejercicio en Argentina, Bonet ya había intentado modificar la lectura de la arista. Un ejemplo de ello es el Edificio Atelier en calle Paraguay de Buenos Aires (1939), en el que se hace evidente, como menciona Miguel Ángel Balledou, “una arquitectura manifiesto” ¹⁶, planteando una solución de primer piso que busca modificar la morfología ortogonal de las manzanas de Buenos Aires. [3] El proyecto, a su vez, pretende exhibir en fachada los diferentes usos que plantea su interior, ya que, empleando llenos y vacíos, hace que cada espacio propuesto tenga sus cualidades propias. Bajo esta misma lógica, crea en el primer piso una mayor altura que, además de mejorar las condiciones interiores de los locales, sirve de escaparate, mientras que varía la morfología del acera por medio de las fachadas de los locales que enmarcan los accesos de primer piso. Este ejercicio también enfatiza la arista urbana con la volumetría curva que desarrolla el proyecto, generando a su vez un impacto visual en la lectura de la ciudad ¹⁷, postura típica de la resolución de la arquitectura racionalista de los años 30.

Para entender el Edificio Mediterráneo (1960-1966) es importante saber quiénes eran los partícipes en la construcción y desarrollo del proyecto, especialmente por la estrecha relación que se estableció entre ellos y el papel que cumplieron para materializar la obra. Así, aparece la Inmobiliaria Mar S.A. como propietaria e inmobiliaria del proyecto; la constructora La Llave de Oro, promotora de gran influencia durante estos años y con la que Bonet trabajaría posteriormente en otros proyectos; el Ayuntamiento de Barcelona, que se encargaría de velar por el cumplimiento de las ordenanzas municipales; y Antonio

[3]

[2] Edificio Mediterráneo (1960-1966), Barcelona, España. Fuente: BONET, Antonio; PUIG Torné. “Redacción de proyectos”. [Planimetría proyecto ideal]. *Arxiu Històric*, COAC, Barcelona, 1965.

[3] Edificio Atelier (1939), Buenos Aires, Argentina. Fuente: ÁLVAREZ, Fernando; ROIG, Jordi. *Antoni Bonet Castellana: 1913-1989*. Madrid: Ministerio de Fomento; Cataluña: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 1996.

[4]

[5]

Bonet junto a Josep Puig Torné, como diseñadores de la propuesta ¹⁸. Esta articulación de actores permitió que —no obstante lo arriesgado de la propuesta en cuanto a la reinterpretación normativa y los impedimentos que esto generó por parte del Ayuntamiento, y pese a la pérdida de volumen construido y área vendible para favorecer las condiciones arquitectónicas del proyecto— Bonet y Puig Torné pudieran construir el edificio, dando lugar a una arquitectura de referencia en la *Esquerra de l'Eixample*. [4] Es de destacar el rol de la Llave de Oro en los proyectos de Bonet, ya que le daba al arquitecto la posibilidad de diseñar libremente propuestas innovadoras, tal como ocurrió con la Torre Urquinaona. Igualmente, es interesante entender ambas propuestas como un ejercicio rupturista, en el que se enfatizan dos esquinas del Ensanche por medio de la unicidad, evidenciando también el poder de la constructora en su momento para realizar obras de esta índole.

El proyecto, desde su concepción, buscaba salirse del diseño tradicional de implantación desarrollado en el Ensanche. Es de esta manera como los arquitectos plantean un proyecto que tuviera una lectura de dos barras independientes, separadas por unos patios de mayor dimensión —en comparación con los mínimos exigidos por normativa— generados por el punto fijo, [5] y en el que la delantera que responde a la calle se levantara sobre pilotes de hormigón, mejorando las condiciones del acera que, para Bonet, tenía deficiencias por la escala urbana que estaba tomando Barcelona ¹⁹. [6] A su vez, el manejo del chaflán estaba concebido como un vacío creado por la sustracción del volumen que debía completar el solar, dándole este espacio al peatón y permitiendo la mayor cantidad de fachadas útiles posibles. De esta forma, el Edificio Mediterráneo, al romper la esquina por medio de su anulación volumétrica, nos recuerda proyectos como el realizado por el GATEPAC en el “Ensayo de distribución de la zona edificable en una manzana del Ensanche de Barcelona a base de un tipo de vivienda obrera” ²⁰. Partiendo de estas intenciones, surgió el inconveniente de no cumplir con el volumen de construcción que solicitaba la normativa lo que, junto con la pérdida de área residencial vendible —resultado de omitir áticos en la pastilla delantera para mejor la lectura del volumen—, se debió compensar proponiendo todo un primer piso comercial de doble altura con mezzanine —reinterpretando el uso del entresuelo— para, de esta manera, aumentar la cantidad de locales. Además, se optimizaron al máximo los corredores de circulación, tanto dentro de las unidades como en puntos fijos.

Por otro lado, si bien el proyecto se entiende como dos barras dilatadas entre sí por la sucesión de patios y puntos fijos, la solución tipológica que se realiza consiste en crear cuatro bloques, con su respectiva circulación vertical, que distribuye por medio de un corredor a cada una de las unidades. [7] En estos bloques se encuentran 128 apartamentos de 6 tipologías diferentes para albergar varios perfiles de usuarios a los que se les ofrecía ciertos privilegios en cuanto a luminosidad, confort y utilidad ²¹. Cabe resaltar este aspecto

¹⁸ BONET, Antonio; PUIG TORNE, Josep. "Redacción de proyectos". [Contrato y honorarios]. *Arxiu Històric*, COAC, Barcelona, 1963.

¹⁹ BALDELLOU, Miguel. "La obra de Bonet en la arquitectura española." En: ORTIZ, Federico F.; BALDELLOU, Miguel Ángel. *La Obra de Antonio Bonet*. Buenos Aires: Summa, 1978, p. 111.

²⁰ GATEPAC. "Ensayo de distribución de la zona edificable en una manzana del Ensanche de Barcelona a base de un tipo de vivienda obrera." *A.C. Documentos de Actividad Contemporánea*, 1933, p. 27.

²¹ "Presentación a Barcelona de la zona residencial Mediterráneo". *La Vanguardia Española*, octubre 26, 1965.

²² BONET, Antonio; PUIG TORNE, Josep. "Redacción de proyectos". [Memoria del proyecto]. *Arxiu Històric*, COAC, Barcelona, 1963.

²³ ÁLVAREZ, Fernando; ROIG, Jordi. *Antoni Bonet Castellana: 1913-1989*. Madrid: Ministerio de Fomento; Catalunya: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, 1996, p. 170.

²⁴ BONET, Antonio; PUIG TORNE, Josep. "Redacción de proyectos". [Memoria del proyecto]. *Arxiu Històric*, COAC, Barcelona, 1963.

ya que el proyecto, que buscaba estar acorde a las condiciones de vida de su momento ²², tiene características que aún hoy destacan por su modernidad, incluso con respecto a viviendas desarrolladas a posteriori.

En cuanto al diseño constructivo, el proyecto se resuelve en una modulación del sistema de pórticos y columnas, permitiendo de esta manera crear en el primer piso un pilote con forma de tripode invertido que libera el acera de una sucesión de columnas ²³, generando así un porche cubierto con mayor permeabilidad. [8] Estos tripodes en hormigón armado recogen la modulación de tres columnas que descienden de las viviendas de la pastilla frontal, creando una mayor sensación de levedad en el primer piso de esta pieza del proyecto ²⁴. Este gesto ya se había evidenciado en el proyecto de la remodelación de la zona sur de Buenos Aires (1957) [9] donde Bonet comenzaría, en una de las torres diseñadas, una reflexión estructural y formal sobre la llegada de una torre al primer piso.

Por otro lado, el tratamiento que se da en la fachada del edificio Mediterráneo es el reflejo del uso del interior, pues se plantea un juego de planos abiertos, cerrados y vacíos, creando cierto dinamismo que promueve el uso de las terrazas que quedan embebidas dentro de los apartamentos. Respecto a los planos cerrados, se crea un ritmo tratado con cerámica gres de color verde gris, similar al empleado en el exterior de la casa La Ricarda (finalizada en 1959) y que evoca la combinación de modernidad con la tradición mediterránea. Este juego de llenos y vacíos que se da en la fachada refleja elementos del ejercicio realizado en el Edificio Galería Rivadavia (1957) en Mar del Plata, donde Bonet logra materializar en la fachada de la torre las diferentes partes y condiciones de la vivienda interior, a través de planos de cristal y planos completamente cerrados o con calados, según se requiera en el uso interior. [10] Esta obra, además de su composición de fachada y de estar claramente influenciada por la propuesta de reforma de las manzanas en Buenos Aires, refleja —al igual que el Edificio Mediterráneo— una solución de primeros pisos con vocación urbana: genera a modo de zócalo una galería comercial de doble altura acristalada que reduce el impacto urbano de la torre que se encuentra en la parte superior del proyecto. A su vez, al estar ubicada en una de las esquinas de la retícula urbana de Mar del Plata, altera el chaflán tradicional y ocupa con esta galería la totalidad del solar para que, a partir de la cubierta-terrazza, se cree una torre en altura dilatada de sus colindantes, aislándola y consiguiendo ganar fachadas por todos sus frentes con el objeto de mejorar la calidad interior de la vivienda.

[6]

[7]

[4] Edificio Mediterráneo (1960-1966), Barcelona, España. Fuente: LLOBET, Xavier. "Edificio Mediterrani". VV.AA. *La Vivienda Moderna: Registro DOCOMOMO Ibérico 1925-1965*. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2009.

[5] Implantación del Edificio Mediterráneo (1960-1966), Barcelona, España. Fuente: LLOBET, Xavier. "Edificio Mediterrani". VV.AA. *La Vivienda Moderna: Registro DOCOMOMO Ibérico 1925-1965*. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2009.

[6] Planta tipo Edificio Mediterráneo (1960-1966), Barcelona, España. Fuente: LLOBET, Xavier. "Edificio Mediterrani". VV.AA. *La Vivienda Moderna: Registro DOCOMOMO Ibérico 1925-1965*. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2009.

[7] Planta tipo Edificio Mediterráneo (1960-1966), Barcelona, España. Distribución de bloques de izquierda a derecha: Rodas, Chipre, Creta, Ibiza. Fuente: LLOBET, Xavier. "Edificio Mediterrani". VV.AA. *La Vivienda Moderna: Registro DOCOMOMO Ibérico 1925-1965*. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2009.

[8]

[9]

Dadas las cualidades arquitectónicas del proyecto y los participantes en su realización, de forma paralela pero con indiscutible importancia para su desarrollo, se generó en Barcelona un despliegue mediático –encaminado también en gran parte a promocionar la venta de los apartamentos–, especialmente en el diario *La Vanguardia*. Este impacto se explica gracias al poder que tenía la Llave de Oro y su estrecha relación con el diario, el cual se encargaría de publicar varios artículos en los que presenta el proyecto como un comienzo para un nuevo Ensanche. Así mismo, la influencia que tenían la promotora y la constructora, permitió una presentación a gran escala, también cubierta por el diario, que publicó un artículo de una página completa al respecto ²⁵. [11]

El primer artículo data de 1964, justo cuando se comenzaba la edificación del proyecto, y plantea dos temas: la aplicación de la modernidad a un contexto tradicional mediterráneo y la intención de hacer “arquitectura manifiesto” en pro de un cambio en el Ensanche. Así, podían leerse en el diario planteamientos como “Nos resulta consolador pensar que esta obra puede ser un eficaz y un fecundo punto de partida” ²⁶, mostrando una de las más fuertes intenciones de Bonet: generar un comienzo que incentivara un cambio para mejorar las condiciones de la vivienda. Esto también se refleja en una entrevista hecha por el mismo diario, en la que Bonet dice: “Realmente un edificio no resuelve nada; pero la ciudad está constituida por una serie de ellos y cada uno puede contribuir a mejorarla, o empeorarla” ²⁷, respondiendo a la pregunta de cómo su edificio aislado podría resolver inconvenientes en la ciudad, y buscando por medio de su respuesta motivar el cambio de concepción de los arquitectos, constructores y privados con respecto a la vivienda que se venía desarrollando en el Plan Cerdá.

Comentarios como los anteriores hacen evidentes dos cosas: la primera, la manera en la que se llegó a promocionar el proyecto hablando constantemente de la reinterpretación de la vieja cultura mediterránea; y, la segunda, la visión del proyecto como un posible punto de quiebre en la manera en que se desarrollaba la vivienda en el Ensanche barcelonés ²⁸. Sin embargo, dada la tendencia especulativa, no se logró generar este cambio en pro de la unidad de vivienda y de la Barcelona.

Conclusiones

Con este análisis se pretende mostrar una aproximación proyectual innovadora en el Ensanche barcelonés, específicamente en la *Esquerra de l'eixample*, pues su desarrollo tardío permitió la construcción de un proyecto que refleja un claro interés en mejorar simultáneamente las condiciones urbanas y de vivienda, todo esto dentro de un marco temporal que corresponde al inicio del desarrollo económico que vivió Barcelona en los años 60. De esta manera, es importante entender el proyecto no como un ejercicio únicamente innovador a nivel formal, sino como prueba de una posible mejora en las condiciones de la tipología de vivienda y de la urbe, que además contaría con factores favorables como el poder de decisión de los entes participantes y los conocimientos técnicos y arquitectónicos de Bonet y Puig Torné. Todo esto encaminado a revalorizar un sector que se encontraba todavía en proceso de conversión y era considerado zona de tolerancia de uso industrial y de

²⁵ “Presentación a Barcelona de la zona residencial Mediterráneo”. *La Vanguardia Española*, octubre 26, 1965.

²⁶ “Ensayo de revalorización del ensanche a través de la zona residencial Mediterráneo”. *La Vanguardia Española*, diciembre 25, 1964.

²⁷ “Mano a mano; Antonio Bonet”. *La Vanguardia Española*, octubre 24, 1965.

²⁸ “Un paso muy importante hacia el aprovechamiento de nuestro ensanche”. *La Vanguardia Española*, marzo 9, 1965.

²⁹ BONET, Antonio; PUIG TORNE, Josep. “Redacción de proyectos”. [Contrato y honorarios]. *Arxiu Històric*, COAC, Barcelona, 1963.

³⁰ SABATÉ, Joaquim. “Los Primeros Constructores o La Fortuna de l'Eixample”. *METRO-POLIS*, Octubre 2009, p. 71.

[8] Edificio Mediterráneo (1960-1966), Barcelona, España. Fuente: LLOBET, Xavier. "Edificio Mediterrani". VV.AA. *La Vivienda Moderna. Registro DOCOMOMO Ibérico 1925-1965*. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2009.

[9] Torre en el sector Centro del Barrio Sur (1957), Buenos Aires, Argentina. Fuente: ÁLVAREZ, Fernando; ROIG, Jordi. *Antoni Bonet Castellana: 1913-1989*. Madrid: Ministerio de Fomento; Cataluña: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, 1996.

[10] Edificio Galeria Rivadavia (1957), Buenos Aires, Argentina. Fuente: ÁLVAREZ, Fernando; ROIG, Jordi. *Antoni Bonet Castellana: 1913-1989*. Madrid: Ministerio de Fomento; Cataluña: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, 1996.

[11] Jose Maria Porcioles frente a la maqueta del Edificio Mediterráneo (1960-1966), Barcelona, España. Fuente: BONET, Antonio; PUIG Torné. "Redacción de proyectos". [Archivo fotográfico]. *Arxiu Històric*, COAC, Barcelona, 1965.

[10]

[11]

vivienda ²⁹. Es importante entender también el proyecto como una búsqueda y un inicio de reflexión para cuestionar la manera en la que se venía haciendo arquitectura y ciudad en el Ensanche.

Asimismo, es importante entender la complejidad geométrica de un chaflán y la confluencia de factores, en este entorno, como dimensiones, especulación y parcelación, que afectaban a la unidad de vivienda misma; y que hubo proyectos como el Edificio Mediterráneo que lograron solucionar estos problemas saliendo del esquema de vivienda tradicional que hasta ese momento se planteaba. De igual manera, a nivel formal, para la lectura del Ensanche, y como plantearía Joaquim Sabaté: "El *Eixample* no se entiende sin sus chaflanes pero, con tantas manzanas semejantes en morfología, se agradece, de cuando en cuando, algún ejercicio rupturista" ³⁰, convirtiéndose así el Edificio Mediterráneo en muestra de un quiebre en la homogeneidad de fachadas del Ensanche, que en su tiempo pudo haber sido ejemplo para evaluar críticamente el tipo de vivienda que se estaba desarrollando.

Es de esta manera como el proyecto, gracias a la experiencia de Bonet, Puig Torné y La Llave de Oro, se logra materializar para marcar diferencia en varios aspectos con la tipología del lugar: desde la reinterpretación de la unidad de la vivienda hasta la transformación urbana, para hacer de él un referente arquitectónico de importancia en el Ensanche Barcelonés.

07 | “Edificio Mediterráneo” de Antonio Bonet y Josep Puig Torné. Un ejercicio de ruptura en el ensanche barcelonés

_Carlos Eduardo Hernández Arteaga

En los años 60, en Barcelona confluyeron múltiples circunstancias que permitieron la aparición de una arquitectura disímil respecto a los bloques de vivienda tradicional desarrollados en el barrio de la *Esquerra de L'eixample*. Este estudio pretende hacer un análisis de los elementos que hicieron posible la construcción del Edificio Mediterráneo de Antonio Bonet y Puig Torné (1960-1966), evaluando los motivos e influencias que dieron lugar a este ejemplo de reinterpretación y crítica del Plan Cerdá, para así generar una arquitectura moderna y diferente a la desarrollada hasta ese momento en la mayoría del Ensanche. Esta innovación se evidencia en la propuesta de cambiar la manera de hacer fachada y chaflán, rompiendo el esquema continuo y homogéneo que se venía desarrollando desde 1860. Las limitaciones establecidas en la normativa, la promoción del proyecto, las circunstancias económicas del país y el desarrollo del barrio de la *Esquerra*, posibilitaron proyectar y construir este caso de estudio, en búsqueda de revalorizar el sector. Asimismo se pretende generar una reflexión de por qué no se siguieron desarrollando proyectos de este tipo en el barrio, teniendo en cuenta el favorable impacto mediático que tuvo en su momento como elemento de propaganda-manifiesto y promoción del proyecto para incentivar un cambio en el resto de arquitectos de la ciudad.

Palabras clave

Ensanche, Bonet, Barcelona, mediterráneo, modernidad, GATCPAC, la vanguardia, chaflán

07 | “Edificio Mediterraneo” by Antonio Bonet and Josep Puig Torné. A shift exercise in the Barcelona widening

_Carlos Eduardo Hernández Arteaga

In the 60s in Barcelona, the union of multiple circumstances appeared that allowed the creation of a dissimilar architecture with respect to the traditional housing blocks developed in the *Esquerra of L'eixample* district. This study intends to make an analysis of the elements that made possible the construction of the Antonio Bonet's and Puig Torne's "Edificio Mediterraneo" (1960-1966). For this reason it is intended to show the reasons and influences that allowed the construction of this example of reinterpretation and criticism of the Cerdá Plan, in order to generate a modern and different architecture to that one developed in the most of the widening. This innovation is evidenced in the proposal to change the way of making facade and corner-chamfer, breaking the continuous scheme that had been developing since 1860. The conditions of regulation, promotion of the project, economic circumstances and the development of the *Esquerra* neighborhood, put in evidence the possibility of projecting and constructing this case study in search of revaluating the sector. It is also intended to question why they didn't continue developing projects of this type in the neighborhood, also taking into account the mediatic impact that had at the time as an element of propaganda-manifiesto and promotion of the project to encourage a change in the rest of architects of the city.

Keywords

Widening, Bonet, Barcelona, mediterraneo, modernity, GATCPAC, La Vanguardia, chamfer

07 | “Edificio Mediterráneo” de Antonio Bonet y Josep Puig Torné. Un ejercicio de ruptura en el ensanche barcelonés

_Carlos Eduardo Hernández Arteaga

Ajuntament de Barcelona. (n.d.) “Historia de la nova Esquerra de l'Eixample.” *El Distrito y Sus Barrios*. Consultado el 1 de junio de 2019. <https://ajuntament.barcelona.cat/eixample/es/el-distrito-y-sus-barrios/la-nova-esquerra-de-leixample/historia-de-la-nova-esquerra-de-leixample>.

ÁLVAREZ, Fernando; ROIG, Jordi. *Antonio Bonet Castellana*. Barcelona: Santa & Cole, 1999.

ÁLVAREZ, Fernando; ROIG, Jordi. *Antoni Bonet Castellana: 1913-1989*. Madrid: Ministerio de Fomento; Catalunya: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, 1996.

BALDELLOU, Miguel Ángel. “La obra de Bonet en la arquitectura española.” ORTIZ, Federico F.; BALDELLOU, Miguel Ángel. *La obra de Antonio Bonet*. Buenos Aires: Summa, 1978.

BALDELLOU, Miguel Ángel. “Hacia una arquitectura racional española.” *Arquitectura española del siglo XX*. Madrid: Espasa Calpe, 1995.

BARCENA, Carles; GRATACÒS, Ricard. “Al canto que va de canto! Variacions del Xamfrà Cerdà.” *Diagonal*, n° 23, 2010.

BONET, Antonio; PUIG TORNÉ, J. “Redacción de proyectos”. [Contrato y honorarios]. *Arxiu Històric*, COAC, Barcelona. 1963.

BORIE, Alain; MICHELONI, Pierre; PINON, Pierre. *Forma y Deformación*. Barcelona: Reverte, 2008.

CAPITEL, Antón. *La arquitectura como arte impuro*. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2012.

CARVAJAL, Javier. *Javier Carvajal*. Madrid: Munilla-Leria, 2000.

COROMINAS, Miquel. “El Chaflán en el ensanche barcelonés.” *Jano Arquitectura: Revista de Arquitectura, Interiorismo y Diseño*, n° 31, 1975.

“Ensayo de revalorización del Ensanche a Través de La Zona Residencial Mediterráneo.” *La Vanguardia Española*, diciembre 25, 1964.

GATEPAC. “Ensayo de distribución de la zona edificable en una manzana del ensanche de Barcelona a base de un tipo de vivienda obrera.” *A.C Documentos de Actividad Contemporánea III*, n° 11, 1933.

HERNÁNDEZ-CROS, Josep Emili; MORA, Gabriel; POUPLANA, Xavier. “Guía de Arquitectura de Barcelona: 1716-1977.” *Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo*, n° 123, 1977.

“Mano a mano; Antonio Bonet.” *La Vanguardia Española*, octubre 24, 1965.

MARCOS PADRÓS, Carlos. *L'Arquitectura de la cantonada: Barcelona com a cas d'estudi*. Tesis doctoral. Departament de Projectes Arquitectònics, Universitat Politècnica de Catalunya, 2016.

MONTEYS, Xavier; CALLÍS, Eduard; PUIGJANER, Anna. “La ciutat, la cantonada i la casa.” *Quaderns d'arquitectura i urbanisme*, n° 255, octubre 2017.

MARTORELL I PORTAS, Vicenç; FLORENSA I FERRER Adolfo; MARTORELL OTZET; Vicent. *Historia del urbanismo en Barcelona: del Plan Cerdá al área metropolitana*. Barcelona: Labor, 1970.

“Presentación a Barcelona de la Zona Residencial Mediterráneo.” *La Vanguardia Española*, octubre 26, 1965.

RÓDENAS GARCÍA, Juan Fernando. *Antoni Bonet: Poblado Híferensa, 1967-1975*. Tesis doctoral, Universitat Rovira i Virgili, Unitat Predepartamental d'Arquitectura, 2013.

RÓDENAS GARCÍA, Juan Fernando. “Antonio Bonet. Espacios de Transición Entre Vivienda y Ciudad.” *Rita: Revista Indexada de Textos Académicos*, n° 3, 2017.

SABATÉ, Joaquim. “Los primeros constructores o la fortuna de l'Eixample.” *METROPOLIS*, octubre 2009.

SABÍN, José Manuel; HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena. *La Dictadura Franquista (1936-1975): textos y documentos*. Madrid: Akal Ediciones, 1997.

SISTI, Jorge. “Bonet en Mar del Plata.” VV.AA. *Universidad y Patrimonio: Líneas de acción: ciudad, territorio y patrimonio: 1º Encuentro Internacional de Patrimonio y 1º Foro ONG para la defensa del Patrimonio - Ponencias*. Mar del Plata: Universidad Nacional de Mar del Plata, 2019.

SOLÁ-MORALES, Manuel de. “Ciudades, esquinas.” VV.AA. *Ciudades, Esquinas = Cities, Corner*. [Exposición celebrada dentro del Fórum Barcelona 2004] Barcelona: Lunweg, 2004.

SOLÁ-MORALES, Manuel de. “Ciudades y Esquinas Urbanas.” *Los Monográficos de B.MM.* n° 4, 2004.

SOLÁ-MORALES, Manuel de. “Querido León, ¿por qué 22 x 22?” *Arquitecturas Bis: Información Gráfica de Actualidad* 20:7, 1978.

VV.AA. “Edificio Mediterráneo, Barcelona 1963.” *Hogar y Arquitectura*, octubre, 1968.

VV.AA. *La Vivienda Moderna, Registro DOCOMOMO Ibérico 1925-1965*. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2009.